

ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИДА ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ФАОЛИЯТИ НАТИЖАЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ

М.А.Маликов*

Тезкор-қидирув фаолияти
кафедраси катта ўқитувчиси

Жиноят процессида тезкор-қидирув фаолияти натижаларидан фойдаланиш исбот қилиш жараёнидаги муаммолардан бири сифатида ҳам ҳуқуқшунос олимларни ҳам амалиёт ходимларини қизиқтирган масала ҳисобланади. Тезкор йўллар билан олинган ахборотлардан далил сифатида фойдаланиш масаласини ҳал қилиш, аввало, жиноят-процессуал кодексининг талабларидан келиб чиқиши керак^[1], чунки Ўзбекистон Республикаси ҳудудида жиноят ишларини юритиш тартиби фақат Жиноят-процессуал кодекси (**1-модда**) билан белгиланади^[2].

Шундай қилиб, тезкор-қидирув фаолияти тўғрисидаги қонуннинг тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш тартибини белгиловчи нормалари

ЖПКнинг далиллар институтида белгиланган қоидаларига зид келиши керак эмас. Ушбу ҳолатда тезкор-қидирув фаолияти тўғрисидаги қонун дастлабки тергов органларига жиноятларни фош этишда (**4-модда**) ёрдамчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатдир.

Бизнинг фикримизча тезкор-қидирув фаолиятининг натижаларидан жиноят ишларида фойдаланиш зарур. Чунки, уларнинг ўзи процессуал жиҳатдан далил бўла олмаса-да, жиноят ишларида энг муҳим бўлган далиларни аниқлаш имконини беради.

Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисидаги қонунда (**19-модданинг 3-қисми**) қонуннинг шартларига риоя этилган ҳолда ўтказилган тезкор-қидирув тадбирларининг натижалари Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексига мувофиқ текширилганидан ва баҳоланганидан сўнг далиллар сифатида эътироф этилиши мумкинлиги Ўзбекистон Республикаси ЖПКда (**81-**

модданинг 3-қисми) қонунда белгиланган талабларга риоя этилган ҳолда ўтказилган тезкор-қидирув тадбирларининг натижалари кодекс нормаларига мувофиқ текширилганидан ва баҳоланганидан сўнг жиноят иши бўйича далиллар деб эътироф этилиши мумкинлиги талаби билан боғланган [3].

Тезкор-қидирув фаолиятининг натижалари, процессуал маънода, одатда, турли манбалардан олинган ва тезкор йўллар билан текширилган маълумотлар мажмуига асосланган ахборотдир. Ушбу маълумотлар қоғоз тарзида, электрон ёхуд бошқа ахборот ташувчилар кўринишида моддий бўлиши ҳам, ҳужжат сифатида расмийлаштирилмаган оғзаки ахборот хусусиятига эга бўлиши ҳам мумкин.

Масалан, ушбу маълумотлар тезкор-қидирув тадбирларининг ўтказилиши қайд этилган ҳамда идоравий норматив ҳужжатларга мувофиқ тузиладиган тезкор-хизмат ҳужжатларида (маълумотномалар, билдиргилар, далолатномалар ва бошқаларда); тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш натижасида олинган фото, кинотасвир, овоз ва видеоёзув материалларида; фуқаролардан олинган ариза ва маълумотларда ифодаланиши мумкин [4].

Ҳужжатларнинг ўзи тезкор-қидирув фаолиятининг натижалари ҳисобланмайди, чунки улар тезкор-қидирув фаолияти субъекти олган ахборотни акс эттириб, ушбу субъект ҳаракатларининг натижаларини қайд этади, холос. Бинобарин, тезкор-қидирув фаолиятининг натижаларини тезкор ҳужжатларнинг манбалари эмас, балки уларда акс этган маълумотлар ташкил этади. Бошқача айтганда, мазкур соҳа натижалари – фактик маълумотлар эмас, балки фактлар ҳақидаги маълумотлардир.

Тезкор-қидирув тадбирларининг натижаларидан асосан:

- жиноят ишини кўзғатиш учун асос сифатида;
- тергов ҳаракатларига тайёргарлик кўриш ва ўтказишда;
- жиноят ишларини исбот қилишда;
- суриштирув, тергов органлари ва суддан яширинган ва жазони ўташдан бўйин товлаётган ҳамда бедарак йўқолган шахсларни қидириб топишда;

- бошқа тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишда фойдаланилади.

Жиноят белгиларини жиноят ишини қўзғатиш учун асос сифатида бевосита аниқлашнинг хусусияти шундаки, тегишли ҳужжатларни тузиш пайтига келиб жиноят белгиларини кўрсатувчи фактик маълумотлар мажмуи жиноят ишини қўзғатиш учун етарли бўлади. Тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш ваколатига эга бўлган терговга қадар текширувни амалга оширувчи орган ходимлари ушбу фаолиятни амалга ошириш жараёнида жиноят белгиларини аниқласа, Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 322-моддасида келтирилган етарли асослар мавжуд бўлганида, бошқа манбадан ахборот олинишини кутмасдан мустақил равишда жиноят ишини қўзғатишга ҳақлидир.

Жиноят содир этилгани ҳақидаги ахборотнинг бирламчи манбаи рўйхатга олиниши лозим бўлгани боис, жиноят белгилари ҳақидаги маълумотлар келтирилган тезкор-қидирув тадбирларининг натижалари тадбирни амалга оширган ходимнинг бошлиғи номига ёзилган билдиргисида ва унга илова қилинган ҳужжатларда умумлаштирилиши керак.

Тезкор-қидирув тадбирларининг натижалари қилмишда жиноят белгилари мавжудлиги ҳақида хулоса чиқариш учун етарли бўлиши лозим. Шу боис жиноят иши қўзғатиш учун тўлақонли асосни тезкор-қидирув маълумотларининг мажмуи ташкил қилади. Тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи орган жиноят ишини қўзғатганида мазкур маълумотлар мажмуи кейинчалик иш бўйича далиллар мақомига эга бўладиган фактик маълумотлардан ҳам, ошкор этилмайдиган ва жиноят ишида кўрсатилмайдиган маълумотлардан ҳам ташкил топиши мумкин.

Прокурор жиноят ишини қўзғатиш ҳақидаги қарорнинг қонунийлиги ва асослилигини баҳолашда мавжуд маълумотларнинг бутун мажмуини ҳисобга олиши шарт.

Амалдаги қонун ҳужжатларида терговга қадар текширувни амалга оширувчи органнинг ўзи ўтказган ва фақат кўмаклашувчи шахслардан олинган ҳужжатларда қайд этилган тезкор-қидирув тадбирларининг натижаларига асосан

жиноят ишини кўзғатиши мумкинлиги истисно этилмаган. Бироқ бирламчи материалларга ошкора фойдаланилиши лозим бўлган маълумотларни кўшишга интилиш керак. Агар жиноят ишини терговчи кўзғатса, қарор қабул қилиш учун асос бўлиб расмий текширилиши мумкин бўлган тезкор-қидирув маълумотлари хизмат қилади.

Тезкор-қидирув тадбирлари натижаларидан тергов ҳаракатларига тайёргарлик кўриш ва ўтказишда фойдаланиш деганда мазкур натижалардан:

а) тергов ҳаракатларни амалга ошириш ҳақида қарор қабул қилишда;

б) тергов ҳаракатларини бевосита ўтказишда уларни ҳисобга олиш мумкинлиги тушунилади.

Тезкор-қидирув ахборотидан тергов ҳаракатларини ўтказиш ҳақида қарор қабул қилишда фойдаланишнинг принципиал мумкинлиги Ўзбекистон Республикасининг жиноят-процессуал кодексида белгиланган. Қонунда тергов ҳаракатларини амалга оширишнинг асосларини ифодалашда ҳар қандай тергов ҳаракатини ўтказиш учун асос бўлиб муайян натижаларга эришиш мумкинлигини, иш учун муҳим бўлган ҳолатлар ҳақида янги маълумотлар олиш мумкинлигини кўрсатувчи фактик (ҳақиқий, асосли) маълумотлар мажмуи асос бўлиб хизмат қилишидан келиб чиқилган. Айрим тергов ҳаракатлари (масалан, юзлаштириш) фақат жиноят ишида мавжуд бўлган фактик маълумотлар (далиллар) асосидагина ўтказилади.

Бошқа тергов ҳаракатларини ўтказиш учун асос бўлиб, тезкор-қидирув тадбирларининг натижасида олинган далиллар ва фактик маълумотлар мажмуи хизмат қилиши мумкин. Масалан, ЖПКнинг 158-моддасига мувофиқ “тинтув муайян жойда иш учун аҳамиятли объектлар мавжуд” деб ҳисоблаш учун етарли маълумотлар бўлганида ўтказилиши мумкин, яъни қонунда тинтувни фақат далиллар мавжуд бўлганида ўтказиш белгиланмаган. Тезкор-қидирув маълумотлари муайян бино (хона) ёки жойда, бирор шахсда иш бўйича исботланиши лозим бўлган ҳолатларни кўрсатувчи (аниқловчи) объектлар мавжудлиги ҳақидаги процессуал маълумотлар мажмуини тўлдириши мумкин.

Агар, масалан, ўғирлик содир этгани учун ушланган шахс шаҳарга бошқа ҳудуддан келганлигини, шаҳардан доимий яшамаслигини, вақтинча танишлариникида турганлигини айтган бўлса, ушбу ҳолда танишларининг хонадонида тинтув ўтказиш учун асослар етарли бўлмайди. Кўмаклашувчи шахсдан мазкур ушланган шахс бир қатор ўғриликлар содир этгани ва ўғирланган нарсалар у вақтинча турган жойда эканлиги ҳақида ишончилиги шубҳа уйғотмайдиган хабарлар олинганида эса, мазкур фактик (процессуал ва тезкор-қидирув) маълумотлар мажмуи тинтув ўтказиш ҳақида қарор чиқариш учун етарли ҳисобланади.

Шундай қилиб, бирор хонада (бошқа жойда) ёки бирон шахснинг уйида жиноят қуроллари, жиноий йўл билан олинган нарса ва бойликлар, шунингдек жиноят иши учун аҳамиятли бўлиши мумкин бўлган бошқа объектлар мавжудлиги ҳақида хулоса чиқариш учун етарли асос берувчи тезкор-қидирув ахбороти, агар жиноят иши бўйича аниқланган ҳолатларга мос келса (зид бўлмаса) ҳамда ишончилиги шубҳа уйғотмаса, тинтув ўтказиш учун асос бўлиб хизмат қилади.

Худди шунингдек, тезкор-қидирув ахбороти кўздан кечириш, экспертиза тайинлаш ҳамда бошқа баъзи бир тергов ҳаракатларини ўтказиш ҳақида қарор қабул қилиш учун фойдаланилиши мумкин.

Гумон қилинувчини ушлаб туриш ҳақида процессуал қарорга келсак, шахсни жиноят содир этишда гумон қилиш учун асос бўладиган бошқа маълумотлар сифатида, далиллар билан бир қаторда, тезкор-қидирув тадбирлари давомида олинган маълумотлар ҳам кўриб чиқилади. Худди шу тариқа, терговга қаршилик кўрсатиш режалаштирилаётгани, жумладан суриштирув ва терговдан бўйин товлаш орқали қаршилик кўрсатаётганлиги ҳақидаги тезкор-қидирув маълумотлари ҳам эҳтиёт чораси танлаш ёки уни ўзгартириш ҳақида қарор қабул қилиш учун фойдаланилиши мумкин.

Бевосита тергов ҳаракатлари ўтказишда тезкор-қидирув маълумотларидан фойдаланиш асосан тактик хусусиятга эга. Тергов ҳаракатлари жараёнида тезкор

ахборот асосида қарор (масалан, тинтув ёки олиб қўйиш амалга ошириладиган хонага кирган шахсни шахсий тинтув қилиш ҳақида қарор) кўринишида расмийлаштиришни талаб этмайдиган қарорлар қабул қилиниши мумкин.

Юқоридаги таҳлиллардан келиб чиқиб хулоса қилсак, тезкор-қидирув тадбирларининг натижалари билан боғлиқ муаммолардан бири – бу ундан жиноят процессида далил сифатида фойдаланишдир. Шу боис тезкор-қидирув қонунчилигига, биринчидан, тезкор-қидирув тадбирларининг натижалари тушунчасини киритиш. Иккинчидан, тезкор-қидирув тадбирларининг натижаларидан жиноят процессида фойдаланиш билан боғлиқ тартиб-қоидаларини алоҳида моддада кўрсатиш мақсадга мувофиқдир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Стремоухов А.В., Иванов И.А., Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве: проблемы и пути их решения // Ленинградский юридический журнал. 2016. № 1. С 86.
2. Ўзбекистон Республикасининг жиноят-процессуал кодекси/<https://lex.uz/acts/111460> (мурожаат вақти: 15.09.2022 йил).
3. Ўзбекистон Республикасининг 2012 йил 25 декабрдаги “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонуни // <https://lex.uz/docs/2107763>
4. Ўзбекистон Республикасининг 2012 йил 25 декабрдаги “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонуни // <https://lex.uz/docs/2107763>